

AGENDA SOBRE MULHERES, PAZ E SEGURANÇA: PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

Cintiene Sandes Monfredo Mendesⁱ
Selma Lúcia de Moura Gonzalesⁱⁱ

RESUMO

Nos anos 2000, o Conselho de Segurança da ONU, assinou a Resolução 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança. Em um contexto de ressignificação dos conflitos, sobre novas abordagens acerca de segurança e paz, acadêmicos e novos pesquisadores se debruçaram no papel da mulher como vítima e agentes no ambiente de guerra, emergindo assim novos estudos sobre o papel feminino no processo pacificação dos conflitos.

A Agenda MPS, Mulheres, Paz e Segurança, tem como objetivo primordial estimular que os países signatários da ONU ampliem a participação feminina em processos de tomada de decisão nas agendas nacionais e internacionais expressando a igualdade de gênero como um fator primordial nas questões de segurança internacional e na construção da paz. Portanto, o objetivo desse *policy brief* é abordar as políticas direcionadas pela ONU e aquelas concretizadas no Brasil para que a Agenda MPS se materialize com a participação igualitária de mulheres em missões de paz, uma vez que a participação de civis e militares brasileiras se enquadram nesse perfil de promoção e construtoras da paz.

ANTECEDENTES

Há mais de 20 anos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, implementou a Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança por meio da resolução 1325ⁱⁱⁱ. Ao longo desses anos, para consolidar a proposta de equidade de gênero foram assinadas outras nove resoluções impulsionando políticas públicas aos países signatários para alcançar um número considerável da participação feminina em níveis estratégicos e operacionais. Atualmente, podemos considerar que a ONU conseguiu mobilizar e articular políticas em benefício dessa agenda, uma delas promovida e difundida por meio da ONU Mulheres.

A ONU Mulheres tem se dedicado a igualdade de gênero e ao empoderamento feminino auxiliando os países a implementarem políticas, leis, programas e serviços que possam beneficiar mulheres e meninas no mundo todo. Para alcançar esse objetivo, a ONU mulheres tem trabalho com alguns esforços visando a liderança feminina de forma igualitária em sistemas de governança; a busca por trabalho com segurança de renda e autonomia econômica; o combate a todas as formas de violência contra a mulher e a participação feminina na resolução de conflitos e na busca por relações pacíficas no mundo. Esses pontos

estratégicos delineiam os programas e direcionam os países na institucionalização de políticas que promovam a igualdade proteção para mulheres.

No debate sobre igualdade de gênero como um direito humano básico, a ONU Mulheres implementou um Plano Estratégico ONU Mulheres 2022-2025 com vistas a alcançar também a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, observando inclusive aspectos da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing^{iv}. Com os desafios no contexto internacional para a inserção, integração e participação efetiva de mulheres nas atividades de desenvolvimento global, a ONU mulheres decidiu por abordar e implementar políticas, bem como buscar resultados, observando quatro focos principais: a governança e participação feminina na vida pública, autonomia econômica das mulheres, acabar com a violência contra mulheres e meninas e promover a agenda Mulheres, Paz e Segurança em ações humanitárias e em situações de desastres. Essa última abordagem da ONU Mulheres que continuaremos a debater, sendo foco deste trabalho a discussão da participação de mulheres militares e civis em zona de conflito, retornando assim a análise da resolução 1325 sob perspectiva histórica.

Ao longo desses 23 anos de Agenda MPS, foram assinadas 9 resoluções trazendo como relevante a consolidação da proposta de igualdade de gênero e a participação feminina na construção e manutenção da paz, resposta humanitária e reconstrução pós-conflito. Para assegurar a colaboração e coordenação de esforços na implementação da agenda de igualdade de gênero por meio da resolução 1325, a Rede Interagências sobre Mulheres e Igualdade de Gênero estabeleceu a Força-Tarefa sobre Mulheres, Paz e Segurança com o objetivo de desempenhar respostas conjuntas no sistema das Nações Unidas e com seus países membros para alcançar as prioridades da resolução e também com uma análise crítica sobre a efetivação da Plataforma de Ação de Beijing para mulheres em conflitos armados.^v

A Força-Tarefa Mulheres, Paz e Segurança foi iniciada em 2004 para garantir e fortalecer a resolução 1325, incorporar a agenda de trabalho, incentivar parcerias, coordenar atividades, monitorar atividades de inserção de mulheres na agenda de segurança internacional, melhorar as políticas e acompanhar os indicadores positivos que atendem essa agenda. A composição da Força-Tarefa contou com 20 membros e 5 observadores de ONGs e realizou um trabalho importante para subsidiar informações e tomada de decisão do Secretário-Geral da ONU a partir de seu grupo de trabalho.

Em 2002 o Conselho de Segurança solicitou a completa implementação da resolução 1325. Em 2003, a Força-Tarefa desenvolveu um plano de ação com recomendações a serem implementadas e em 2004 concluiu com um relatório informativo e indicativo acerca das ações para a consolidação da agenda Mulheres, Paz e Segurança. O relatório focou em desenvolver uma estratégia de plano de ação para a incorporação das perspectivas de gênero na prevenção e resolução dos conflitos; integrar as perspectivas de gênero nas atividades de manutenção da paz; incorporar perspectivas de gênero em todos os relatórios temáticos.

Com as recomendações do Conselho de Segurança e a construção de uma agenda positiva em torno da participação de mulheres em ações de paz e segurança, os signatários da resolução 1325 iniciaram a

adaptação e implantação de políticas para ampliar a participação feminina nessa atuação. Assim, iniciaram a construção do Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança como um dos resultados.

RESULTADOS

Atualmente 105 membros das Nações Unidas adotaram a Resolução 1325. Destes, aproximadamente 54 países adotaram 1 Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, 27 países adotaram 2 planos, 17 países desenvolveram 3 planos e 6 países já estão na sua quarta versão. De acordo com a PeaceWomen^{vi} 33% dos planos estão desatualizados. O Brasil, por exemplo, adotou seu primeiro plano em 2017, sendo válido entre 2017 e 2019, desde então segue desatualizado. Em contrapartida, países como Portugal, Holanda, Dinamarca já estão na quarta versão do documento, ou mesmo a Austrália e adotou uma última versão para 10 anos (2021-2031), com políticas contínuas de implementação da agenda MPS. Abaixo, segue um quadro para análise dos 105 países que adotaram o Plano Nacional de Ação e os respectivos anos dos seus primeiros planos efetivados.

Fonte: <http://1325naps.peacewomen.org>

Para o Brasil, o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança foi adotado em 2017, após uma série de políticas adotadas para estimular a participação de mulheres na agenda de segurança internacional. Algumas dessas políticas ampliaram ou possibilitaram a participação feminina nas escolas de formação e de carreira nas forças armadas para que as mulheres pudessem quantitativamente ter maior representação no âmbito militar.

Para compreender o aspecto histórico da participação de mulheres brasileiras nas Forças Armadas, as primeiras mulheres atuaram ainda na Segunda Guerra Mundial quando tiveram participação auxiliar como cuidadoras ou enfermeiras no conflito, mas isso não caracterizou uma carreira feminina nas Forças Armadas. Somente em 1980, a Marinha do Brasil autorizou a entrada de mulheres na instituição e, em 1982 a Força Aérea Brasileira seguiria o mesmo caminho criando o Quadro Feminino de Oficiais e o Quadro Feminino de Graduadas. Foi somente depois de 10 anos, em 1992, que o Exército Brasileiro inseriu mulheres no Quadro Complementar de Oficiais.

A carreira tardia para mulheres e sempre ligada ao corpo administrativo das instituições militares dificultaram a entrada feminina em missões internacionais, uma vez que atuavam como observadoras ou no Estado-Maior, contudo, dificilmente entravam, na tropa para atuação no conflito. Em 1996 a Força Aérea passou a admitir mulheres no quadro de intendência na Academia da Força Aérea e, em 2003 puderam ingressar no Curso de Formação de Oficiais Aviadoras.

Entretanto, foi em 2012, com a Lei nº 12.705^{vii}, assinada pela presidente Dilma Rousseff, que os requisitos para ingresso no curso de formação de militares de carreira, autorizou a entrada de mulheres na linha bélica, sinalizando ao Exército Brasileiro que teriam 5 anos para viabilizar a entrada de candidatas do sexo feminino nos concursos de admissão a Academia Militar. Ainda assim, barreiras continuam existindo para o fortalecimento de mulheres militares, tais como: somente 10% das vagas são reservadas a mulheres nas academias militares; elas não podem escolher armas base (Infantaria e Cavalaria) ou armas de apoio (Artilharia, Comunicações e Engenharia), somente Serviço de Intendência e o Quadro de Material Bélico; além disso, não podem ser voluntárias a condição de soldados como serviço militar.

Outro avanço foi a criação da Comissão de Gênero do Ministério da Defesa (CGMD) com a Portaria nº 893 de 14 de Abril de 2014^{viii}. Essa comissão tinha caráter consultivo, de nível estratégico e diretamente ligada ao Gabinete do Ministro. Seus principais objetivos eram articular políticas, realizar relatórios e efetivar ações pelos direitos das mulheres e igualdade de gênero. Em 2019, a Portaria 3.695/GM-MD revogou a Portaria nº 893 e pôs fim a Comissão de Gênero do Ministério da Defesa conduzindo o debate de gênero dentro do Ministério da Defesa a um novo retrocesso.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Igarapé trouxe alguns dados relevantes como resultado das investigações sobre mulheres brasileiras em missões de paz e assim, analisar numericamente a representação feminina. De acordo com os pesquisadores, entre 1992 e 2019 mulheres brasileiras (militares, policiais e civis) participaram de 25 missões de paz da ONU, de um universo de 48.163

brasileiros. Isso equivale a 0,7% da quantidade total. Podemos observar com essa pesquisa um número ainda muito pequeno da participação feminina e sem dados comparativos a períodos anteriores uma vez que a ONU não realizava esse tipo de registro ou cadastro.

Alguns desafios sinalizados pelos pesquisadores devem ser citados como reflexo do baixo índice de mulheres em missões de paz, entre eles as expectativas sociais sobre o papel da mulher com foco como cuidadora, isso significa que essas mulheres dificilmente conseguem se ausentar de suas funções socialmente impostas; a quantidade de mulheres nas Forças Armadas ou civis de carreira do Ministério da Defesa em número proporcionalmente menor também reflete a pouca quantidade de mulheres em missões; baixa participação em níveis hierárquicos mais altos, por exemplo, o Brasil tem apenas 4 mulheres em nível de generalato; pouca divulgação e informação sobre os processos seletivos; riscos e sacrifícios inerentes às mulheres e a necessidade de preparo e treinamento antes da missão.

Desta forma, foram listados pelo relatório do Instituto Igarapé situações que necessitam de análise crítica e rápida correção para que as mulheres possam se inserir e participar efetivamente das ações de segurança e promoção da paz internacional, sejam nos níveis mais altos da política ou estratégia, ou mesmo, nos níveis operacionais e táticos, oferecendo proteção a outras mulheres vítimas dos flagelos da guerra.

CONCLUSÕES

Após 23 anos de políticas para a implementação da Resolução 1325 da ONU e uma série de recomendações da organização para a inserção feminina em assuntos de segurança e paz, observamos uma descontinuidade do processo no Brasil. Os avanços foram realizados por leis e mantido pelas instituições. Contudo, agendas de governo e prioridades partidárias não permitiram avanços significativos e desarticularam as pontes necessárias para a ampliação da agenda de mulheres em missões de paz.

Atualmente, discursos sobre meritocracia ou discursos que externam sobre a incapacidade de mulheres no campo operacional, ou seja, como tropa, tem sido polarizado politicamente e torna a sociedade civil incapaz de perceber o real papel da mulher como promotora da paz, da resolução de conflito e da sustentabilidade pacífica das relações internacionais.

Em 2018, a ONU criou a Estratégia para Paridade de Gênero de Pessoal Uniformizado^{ix} definindo novas metas até 2028. Dentre essas metas mais realistas encontram-se a de ampliar o efetivo de mulheres militares como observadores e pertencentes ao quadro de oficiais de Estado-Maior em mais de 25% e mulheres integrantes de tropa militar em mais de 15%. Mas, para atender a essa perspectiva é necessário que o Brasil novamente reformule em suas instituições militares a efetiva entrada da mulher na carreira

militar e se esforce para que elas possam permanecer e dar continuidade em participação de missões de paz.

Trata-se aqui de alguns pontos relevantes para o papel do Brasil na conjuntura internacional e na sua participação efetiva em fóruns multilaterais como a ONU. O cumprimento das recomendações da organização oferece reputação positiva, maior confiabilidade aos parceiros, construção contínua em processos pela busca da paz e segurança internacional. Nesse ínterim, a participação das mulheres e a construção, aplicação e reconhecimento de políticas afirmativas de gênero tornam-se necessárias para as nossas *peacekeepers* e para a Política Externa Brasileira.

RECOMENDAÇÕES

Como forma de ampliar o debate crítico, os estudos e análises das políticas de gênero nas Forças Armadas Brasileiras, assim como no Ministério da Defesa, a fim de consideravelmente alcançarmos uma participação mais efetiva de mulheres militares e civis na Defesa e em missões de paz, recomendamos:

- 1- Seja reestruturada e ativada a Comissão de Gênero do Ministério da Defesa com o objetivo de coordenar esforços junto às forças armadas na criação de políticas de inserção e participação feminina nos quadros militares, repensando a entrada das mulheres na carreira militar, a entrada das mulheres na carreira civil de Defesa e a participação dessas em ações de resolução de conflitos e de estabilidade para a paz;
- 2- Atualização do Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança.
- 3- Implementar e monitorar políticas institucionais aplicadas em benefício da inserção feminina e participação das mulheres em atuação internacional;
- 4- Construir base de dados informativa e para uso comparativo na avaliação e acompanhamento de indicadores.
- 5- Ampliar as informações acerca do processo de seleção para mulheres em missões de paz e ações humanitárias;
- 6- Garantir transparência no processo seletivo, nas informações oferecidas e nas indicações curriculares;
- 7- Promover e aprimorar o treinamento e capacitação de mulheres voluntárias ao trabalho de *peacekeepers*, fomentando que sua capacitação não seja realizada somente por demanda, mas que possam desde sua entrada na força serem mapeadas mulheres voluntárias a missões de paz para que

sejam feitos formação, treinamento e capacitação de forma mais abrangente, por mais longo tempo e de forma contínua e consistente;

8- No mais, promover um debate político que possa garantir a regulamentação e a implementação de normativas para equidade de gênero.

REFERÊNCIAS

- (1) Balbino, Viviane Rios (2020). Terá a paz rosto de mulher? uma perspectiva brasileira para os 20 anos da agenda de mulheres, paz e segurança do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasília. FUNAG.
- (2) Carreiras, H. (2013). Mulheres, direitos e eficácia militar: o estado do debate. *Revista Militar*, (5), 477-495
- (3) De Medeiros Dantas, S. D. R. BRASIL E A AGENDA “MULHERES, PAZ E SEGURANÇA” DA ONU
- (4) Gonzales, Selma Lúcia de Moura. 2017. La inserción femenina en las fuerzas armadas brasileñas: ¿avances o retrocesos? In *Los estudios militares y de seguridad en los albores del siglo XXI*, edited by Marién Durán Cenit; Rafael González Abellán. e ed 1. Vol. 2, 444-464. Granada, Espanha: Editorial Universidad de Granada.
- (5) HAMANN, E., GIANNINI, R., & PEREIRA, P. A. (2019). Mulheres Brasileiras em Missões de Paz: a coragem em dados e relatos. *Rio de Janeiro: Instituto Igarapé*.
- (6) Moreira, R. (2011). Sob o signo de Atena: gênero na diplomacia e nas Forças Armadas. *Revista Estudos Feministas*, 19(01), 296-300.
- (7) Moreira, R. (2011). Igualdade de gênero nos meandros das missões de paz e na carreira.
- (8) Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança (2017)/ [Brasil. Ministério das Relações Exteriores (MRE) (coordenador)] – Brasília: FUNAG.
- (9) Ribeiro, K. P., & do Nascimento, L. A. (2019). A AGENDA MULHERES, PAZ E SEGURANÇA E A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA MEDIAÇÃO INTERNACIONAL. *Revista Paranaense de Desenvolvimento-RPD*, 40(137).
- (10) Rossi, A. D. (2020). A agenda mulheres, paz e segurança no Brasil: uma análise do Plano Nacional de Ação Brasileiro.

ⁱ Doutora em História Comparada. Pesquisadora Associada do Interagency Institute. Professora Adjunta da Escola Superior de Defesa

ⁱⁱ Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Gestão do Espaço Regional pela Universidade de Brasília (UnB), especialista em Ensino de Geografia e graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

ⁱⁱⁱ Resolução 1325.

Disponível em <https://documents-dds>

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement. (Acesso em 18/03/2023).

^{iv} Beijing Declaration and Platform for Action.

Disponível: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration>. (Acesso em 18/03/2023).

^v Taskforce on Women, Peace and Security.

Disponível em: <https://www.un.org/womenwatch/ianwge/activities/tfwpssecurity.htm>. (Acesso em 18/03/2023).

^{vi} PeaceWomen.org é um projeto da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e Liberdade, Escritório das Nações Unidas.

^{vii} Lei nº 12.705 de 08 de Agosto de 2012.

Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/588081/publicacao/15777542> (Acesso em 18/03/2023).

^{viii} <https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/226901-comissao-de-genero> (Acesso em 18/03/2023).

^{ix} Uniformed Gender Parity Strategy (2018-2028).

Disponível em <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf> (Acesso em 18/03/2023).